

БУЮК БОБУРНИНГ – ГЕОГРАФ СИФАТИДАГИ ЎРНИ

Дадабоев Асилбек Абдусатторович

Республика Марказий Аэрогеодезиясининг

бўлим мутахассиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7656239>

Тарих саҳифаларини варақлар эканмиз, ўзбек халқининг жаҳон маданияти хазинасига қўшган буюк ҳиссаси, маънавияти узоқ ўтмишдан дунёга маълум ва машҳур бўлиб келгани кўзга яққол ташланади. Аллоҳнинг инояти, аждодларимизнинг ақд-заковати, меҳнати ва интилишлари туфайли бу заҳматкаш халқ орасидан Амир Темур Кўрагон, Ал-Хоразмий, Ибн Сино, Ал-Беруний, Ахмад Яссавий, Ат-Термизий, Баҳовиддин Нақшбанд, Алишер Навоий, Улугбек, Бобур, Беҳзод, Машраб, Нодирабегим каби неча ўнлаб алломаю даҳолар, олиму фозиллар, шоиру рассомлар, подшоҳу саркардалар стишиб чикдилар.

Миллат номини улуғлаган алломалар ҳақида гап борганда, ўзининг иқтидори, ақд-заковати, мураккаб тақдири ҳамда очиқ руҳий олами билан Заҳириддин Муҳаммад Бобур киши эътиборини ўзига кўпроқ тортади. У давлат арбоби, саркарда, шоир, олим,-сиёсатдон, тарихчи, адабиётчи, географ, тилшунос ва айни пайтда хушхулқ инсон сифатида кўплаб ажойиб фазилатларга эга бўлган.

Тарихда “Бобурийлар империяси” номи билан танилган Афғонистонда ва Ҳиндистонда қурилиш ишларини олиб бориб, йирик сув иншоотлари қурдирди, мактаблар очди, халқ; фаровонлиги, маданият ва иқтисодиётнинг юксалишига кенг имконият яратди. Эзгулик йулидаги яхши ишлари билан афғон ва ҳинд халқлари ўртасида шуҳрат қозонди, табаррук ном қолдирди.

Табиатан озодлик ва эркинлик тарафдори Бобур миллаг ва элатларнинг диний қарашлари тенг ҳуқуқчилигини таъминлашга уринди. У ерли аҳолининг тили ва тарихини ҳурмат қилди, урф-одатларига эркинлик берди, улар орасидан чиққан олимлар, адиб, шоир ва амалдорларни иззатда тутди. Айниқса Бобур Мирзонинг деҳқонларга эркинлик бериш, иқтисодни соғломлаштириш борасидаги турли ҳаракатлари ҳам ғоят таҳсинга лойиқдир. У деҳқонларни ортиқча солиқлардан озод қилди. Ҳимматпешалиги, халқпарварлиги Амир Темур соҳибқирондан қолган мерос бўлиб, Бобур Мирзо ўзининг мурувватпешалиги, олийҳимматлиги билан ҳаммани лол қолдирган.

Бобур катта мамлакатлар халққарига шоҳ сифатидагина эмас, буюк олим, нозик таъб шоир, “ Бори элга яхшилик қилувчи” баркамол инсон сифатида ҳам танилди.

Бобур қисқа хаёт кечирishiга қарамасдан, жуда катта илмий ва адабий мерос колдирди.

Захириддин Мухаммад Бобур қаламига мансуб илмий ва адабий асарлар орасида унинг шоҳ асари - ўша давр ўзбек адабий тили ва классик адабиётининг ёрқин намунаси бўлган “ Бобурнома” алоҳида ўрин тутди. “ Бобурнома” Ўрта Осиё - Мовароуннахр. Хуросон, Афғонистон, Покистон, Ҳиндистоп ва Эрон халқдарининг X V аср охири ва X V I аср бошлари тарихига оид нодир маълумотлар манбаидир. Бу асарнинг муҳим хусусияти шундаки, Бобур унда бевосита ўзи иштирок этган, эшитган ва сезган воқеа ва ҳодисаларни борича-орттирмай, яширмай, тўғри ҳамда ҳаққоний ёзади. Бу асар - узбек насрининг илк ва ибратли намунаси. Асарни ёзишда Бобур турли хил бадий усул ва тил воситаларидан маҳорат билан фойдаланади, жойлар манзараси, топографияси, об-ҳавоси, ўсимликлар дунёси, аҳолиси, хал к. ва қабилаларнинг урф-одатини билимдон олим, адиб ва шоир, географ ва табиатшунос, тарихчи ва этнограф, беназир тилшунос ва санъатшунос сифатида баён қилади. “ Бобурнома” нинг лотин, француз, инглиз, немис, голланд, форс, ҳинд, афғон, япон, турк, рус, қозоқ ва бошқа халқдар тилларига таржима қилинганлигининг ва алоҳида меҳр билан ўқиб келинаётганлигининг боиси ҳам ана шунда.

“Бобурнома” шунослик йўналишлари яққол сезилиб қолди. Фарғона вилояти беш инчи иқлимдадир. Шарқи Кошғар, ғарби Самарканд, жануби Бадахшоннинг чегараси — тоғлар, шимолида илгарилар Олмолиқ, Олмоту ва Янги сингари шаҳарлар бўлган экан, уни китобларда Ўтрор деб ёзадилар, мўғул ва ўзбаклар юришлари туфайли ҳозирги пайтда бузилиб кетган, асло ободонлик асари қолмаган. Кичик вилоятдир, галла ва меваси фаровон. Теварак-атрофи тоғлар билан ўралган. Ғарбий тарафида, яъни Самарканд ва Хўжанд томонида тоғ йўқ. Ушбу ёқдан бошқа ҳеч бир томондан қишда душман кела олмас.

Жанубий тараф идаги ш аҳарлардан бири — Андижон, ўртада жойлаш ган, Фарғона вилоятининг пойтахтидир. Ғалласи мўл, меваси кўп, қовун ва узуми яхш и бўлади. Қовун пиш иғида полиз бошида қовун сотмоқ раем эмас. Андижоннинг ношвотисидан яхшироқ ношвоти(нок) бўлмас. Мовароуннахрда Самарканд ва Кеш (Ш аҳрисабз) кўрғонидан кейин

бундан каттароқ қўрғон йўқ. Уч дарвозаси бор. Арки (подшоҳ саройи) жануб тарафида жойлаш ган. Ш аҳарга тўққиз тарнов сув киради. Ажабки, бирор ердан ташқарига чиқмайди. Қалъанинг теварак-атрофи — хандақ. Унинг таш қариси — тош тўкилган катта кўчадир. Қалъанинг атроф-айланаси тамоман маҳаллалар билан қуршалган. Бу маҳаллалар билан қалъа оралиғи хандақ ёқасидаги катта кўчадир.

Фарғона вилоятида ҳавоси тозаликда Уш сингари шаҳар йўқ. Яна бири Марғинондир. Андижоннинг гарбида. Андижондан етти йиғочлик йўлда Яхши шаҳарча, неъматларга бой: анори ва ўриги жуда кўп ва яхши. Бир нав анори булади: йирикдона, дейдилар, чучуклигидан бироз ўрик ширинлигича таъми бор. Самнон анорларидан юцори қўйса бўлади.

Яна бири тоғ этагида жойлашган Исфарадир. Оқар сувлари, сафолик боғб огч алари бор. Марғиноннинг ғарби жанубидадир. Марғинон ва Исфара ораси тўққиз йиғочлик йўлдир. Мевали дарахтлари кўп, бироқ боғларида аксар бодом дарахти экилади.

Яна бири Хўжанддир, Андижондан гарб томонга йигирма беш йиғочлик йўлда. Хўжанддан Самарқандга ҳам йигирма беш йиғочлик йўл . Қадимий шаҳарлардан. Шайх Муслиҳиддин ва Хожа Камол Хўжанддандирлар. Яна бири Косон. Ахсининг шимолида жойлаш ган кичикроқ шаҳарчадир. Андижонга сув Ўшдан келганидек, Ахсига сув Косондан келади. Ҳавоси яхши. Сафоли боғ-боғчалари бор. Бироқ сафоли боғчалари бутунлай сой ёқасида бўлгани учун уни олди барра терили пўстинга ўхшатадилар.

Хулоса қилиб айтганда, табиатни эъзозлашнинг, заминни улуғлашнинг ўтмиш даврлардан, мозийдан бошланиб, аждодлардан авлодларга, асрлардан асрларга ўтиб, бойиб, сайқал топиб ҳозиргача давом этиб келаётган шарқона, ўзбекона ҳикматлар, тузуклар, таълимотлар, донишномалар, шунингдек, миллий удумлар ва анъаналар, миллий маънавий қадриятлар сон-саноксиз экани ҳақида кўплаб мисоллар асосида айтиб ўтишимиз лозим.

Буюк мутафаккирларимизнинг бизга мерос қолдирган ҳар бир дурдона асарлари ва улардаги йўл-йўриқлар, панд-насихатлар ва ўғитлар ҳеч қачон ўз мазмуни ва аҳамиятини йўқотмайди. Чунончи, Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг ҳам ўзидан сўнг қолдирган бой илмий мероси шулар жумласидандир. Биз, бу меросларни чуқур ўрганмоғимиз ҳамда улардаги эзгуликка етакловчи фикрларга таяниб иш қилмоғимиз зарур. Чунки Бобур яратган қадриятлар, мамлакатимизда фуқаролик жамияти ва демократик ҳуқуқий давлатни шакллантириш жараёни кетаётган ҳозирги

бир даврда, ўсиб келаётган ёш авлод учун юксак маънавий-маърифий аҳамиятга эга эканлигини унутмаслигимиз керак.

